

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19596452>

PASHTU TILIGA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHGAN TRANSPORT TERMINLARINING SINTAKTIK TAHLILI

Xaitov Ashurali G'ayrat o'g'li

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada pashtu tiliga ingliz tilidan o‘zlashgan transport terminlarining sintaktik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ushbu terminlarning gap tarkibidagi funksional roli, ya’ni ega, to‘ldiruvchi, aniqlovchi kabi sintaktik vazifalarda qo‘llanishi o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, o‘zlashgan terminlar pashtu tilining grammatik tizimiga moslashgan holda faol ishlatilmoqda.

***Kalit so‘zlar:** o‘zlashma so‘zlar, pashtu tili, ingliz tili, transport terminlari, sintaksis.*

ABSTRACT

This article analyzes the syntactic features of transport terms borrowed from English into Pashto. The research examined the functional role of these terms in the structure of a sentence, that is, their use in syntactic functions such as possessive, complement, and determiner. The results show that the adopted terms are actively used, adapting to the grammatical system of the Pashto language.

***Keywords:** loanwords, Pashto, English, transport terms, syntax.*

Kirish (introduction)

Hozirgi vaqtda tillararo aloqalar judayam rivojlanib, bir tilning boshqa tilga ta’siri kuchayib bormoqda. Ayniqsa, ingliz tili xalqaro aloqa, texnologiya va transport sohasida yetakchi tilga aylanib bormoqda. Shu sababli ko‘plab tillar, jumladan pashtu

tili ham ingliz tilidan ko‘plab terminlarni o‘zlashtirmoqda. Transport sohasi inson hayotining ajralmas qismi bo‘lib, undagi terminlar tezkor ravishda tilga kirib boradi. Ushbu maqolada aynan Pashtu tiliga ingliz tilidan o‘zlashgan transport terminlarining sintaktik jihatlari tahlil qilinadi.

Nazariy asoslar (Theoretical foundations)

O‘zlashma so‘zlar — bir tilga boshqa tildan kirib kelgan leksik birliklar bo‘lib, ular ko‘pincha fonetik, morfologik va sintaktik moslashuv jarayonidan o‘tadi. Ingliz tilidan Pashtu tiliga o‘zlashgan transport terminlari asosan quyidagi yo‘llar bilan keladi:

1. To‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zlashma (masalan: "bus", "taxi" (بس- bas) (تاكسي-taksi))
2. Fonetik moslashgan shakllar
3. Qisman tarjima (kalka)

Sintaktik jihatdan esa o‘zlashma terminlar gapda ot, aniqlovchi yoki kesim tarkibida kelishi mumkin. Mazkur maqolada pashtu tiliga ingliz tilidan o‘zlashgan transport terminlarining sintaktik xususiyatlari keng qamrovda tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida o‘zlashgan birliklarning gap tarkibidagi funksiyalari, ularning grammatik moslashuvi hamda qo‘llanish chastotasi o‘rganildi. Natijalar ingliz tilining pashtu tiliga sezilarli ta‘sirini ko‘rsatadi. Mazkur maqolaning maqsadi — Pashtu tiliga ingliz tilidan o‘zlashgan transport terminlarining sintaktik xususiyatlarini aniqlash, ularning gap tarkibida qo‘llanishini tahlil qilish hamda strukturaviy o‘zgarishlarni yoritishdan iborat.

Bus (بس - bas) — Avtobus.

Ticket (تيكت - tīkat) — Chipta.

Station (ستېشن - sṭēshan) — Bekat yoki vokzal.

Motorcycle (موترسايكل - moṭarsāykal) — Mototsikl.

Cycle (سايكل - sāykal) — Velosiped.

Engine (انجن - injan) — Dvigatel (motor).

Tyre (تایر - ṭāyar) — Shina (balon).

Yuqoridagi ushbu terminlar Pashtu tili transport sohasiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zlashgan. Ushbu terminlar fonetik jihatdan Pashtu tiliga tovush o‘zgarishi

orqali ifodalangan. Misol uchun; **Station (steshn) – Pashtu tilida (ستېشن - sṭēshan) bekat.** Bunda ushbu termin pashtu tilining fonetik qoidalariga moslashgan, masalan, inglizcha "t" va "d" tovushlari ko‘pincha retrofleks (ṭ va ḍ) tovushlarga almashadi. Ushbu holatda til tanglayga tegish orqali hosil bo‘ladi.

Tram	Trem	ترام	Trom	Tramvay
Crane	Krein	كرين	Krin	Kran
Pilot	Paylit	پيلوت	Pilut	Uchuvchi
Driver	Drayvr	دربوار	Drevor	Haydovchi
Vagon	veygn	واگون	Vogun	Vagon
Tanker	Tanker	تانکر	Tonkar	Tanker
Level crossing	Levl crossing	ليول كراسينگ	levol krosing	Kesishma
Rocket	Rokit	راکت	Roket	Raketa
Tractor	Tractor	تراكتور	troktur	Traktor
Conductor		کنڈکټر	kaṇḍakṭar	Konduktor
Workshop		ورکشاپ	varkshāp	Ustaxona
Meter		ميٽر	mīṭar	Hisoblagich
Kilometer		كلوميٽر	kilōmīṭar	Kilometr

Yuqoridagi jadvalda ham xuddi shunday retrofleks holatini uchratishimiz mumkin.

Tahlil qismi (Analysis part)

Pashtu tiliga ingliz tilidan kirgan transport terminlarining sintaktik tahlilida ularning gapdagi funksiyasi muhim ahamiyat kasb etadi.

1. Ot vazifasida qo‘llanishi:

Masalan, "bus" va "taxi" kabi terminlar gapda ega yoki to‘ldiruvchi bo‘lib keladi:

بس ناوخته شو. (bas novaxta shu) avtobus kech qoldi

Bu yerda "bus" ega vazifasini bajarmoqda.

2. Aniqlovchi vazifasida qo‘llanishi:

Ba’zi hollarda inglizcha terminlar boshqa otlarni aniqlab keladi:

"taxi driver"

Pashtu tilida bu birikma moslashib ishlatiladi va aniqlovchi + aniqlanmish strukturasi yuzaga keladi.

3. Birikma tarkibida qo‘llanishi:

Transport terminlari ko‘pincha birikma hosil qiladi:

"bus station", (بس ستيشن)-bas steshan, "traffic light" (ترافیک لایت)-trofik loyt

Bu birliklar Pashtu tilida ham sintaktik jihatdan murakkab ot birikmalari sifatida ishlatiladi.

4. Gap strukturasi ta'siri:

Ingliz tilidan o‘zlashgan terminlar ba’zan Pashtu gap qurilishiga ham ta’sir ko‘rsatadi, ayniqsa so‘z tartibida yoki aniqlovchilar joylashuvida.

Ingliz tilidan o‘zlashgan terminlar, pashtu tili lug‘at tarkibini boyitish bilan birga, sintaktik darajada, ayniqsa so‘z tartibi va aniqlovchilar joylashuvida o‘zgarish paydo bo‘lmoqda. Pashtu tili (Subject-Object-Verb / Ega-To‘ldiruvchi-Kesim) gap qurilishiga ega bo‘lsa-da, ingliz tilidan terminlar kirib kelishi bilan bu qoidalar ayrim hollarda (Ega-Kesim-To‘ldiruvchi) shakliga o‘zgarimoqda.

Ingliz tilidan kirib kelgan o‘zlashmalar pashtu gap strukturasi ta'siri quyidagicha namoyon bo‘ladi:

So‘z joylashishi o‘zgarishi: Ingliz tilidagi "Missed tram" kabi birikmalar pashtuda "Tram ter sho" shaklida qo‘llaniladi, bu yerda fe’lning o‘rni o‘zgarib, ingliz tilidagi Subject-Verb-Object tuzilishiga taqlid qilinadi.

Aniqlovchilar va birikmalar: Ingliz tilidan olingan so‘zlar ko‘pincha qisqa, birikmali shaklda keladi (masalan, "traffic", "light"). Pashtu tilida bu terminlar inglizcha sintaktik modelga ko‘ra, qo‘shimcha so‘zlarsiz yoki aniqlovchilarning joylashuvini o‘zgartirib qo‘llanilmoqda.

Fe’l qo‘shilishi: Inglizcha so‘zlar pashtu tilidagi "kawal" (qilmoq) yoki "shwal" (bo‘lmoq) kabi yordamchi fe’llar bilan birlashib, yangi murakkab fe’l tuzilmalarini hosil qiladi.

Xulosa (Conclusion)

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Pashtu tiliga ingliz tilidan o'zlashgan transport terminlari nafaqat leksik qatlamni boyitadi, balki sintaktik tizimga ham muayyan darajada ta'sir qiladi. Ular gapda turli sintaktik vazifalarni bajarib, Pashtu tilining ichki qonuniyatlariga moslashadi.

Kelgusida ushbu yo'nalishda kengroq tadqiqotlar olib borish, terminlarning qo'llanish ko'lami va funksional imkoniyatlarini yanada chuqur o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati: (REFERENCES)

1. محمد علي دینویل. د اصطلاحات سازي نظري مباحث. پښتو جلد. 1
2. حاجي محمد هود. په پښتو ژبه کې د نویو اصطلاحاتو گټې او زیانونه. نن ټکی اسیا . 2
3. Afg'oniston temir yo'llari idorasi twitter sahifasi
4. Afg'oniston transport va havo vazirligi twitter sahifasi
5. <https://www.railwaygazette.com/asia/afghan-railway-terminal-expansion-mou-signed>